

APÊNDICE III

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Apresentação

- Contextualizar a pesquisa
- Solicitar a permissão do(s) entrevistado(s) para entrevistar e gravar a entrevista e solicitar que assine(m) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização para Uso da Imagem e Depoimentos
- Assegurar confidencialidade da entrevista

Perfil do entrevistado

- Nome
- Sexo
- Formação
- Escolaridade máxima
- Cargo ocupado
- Tempo de trabalho na organização

QUESTÕES E VARIÁVEIS (V) QUE SE PRETENDE RESPONDER

1. Como você percebe o impacto das mudanças (tecnológicas ou não) na sua atuação profissional? Você poderia exemplificar tipos de inovações que surgiram em decorrência dessas mudanças? (V. 1, 5, 16, 17, 20)
2. Você vivenciou alguma mudança de prática ou de atitude em decorrência desse processo? Você percebe que o uso de tecnologias diminui o tempo para a realização das atividades funcionais? (V. 1, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22)
3. Quais são os tipos de informação que você necessita para desenvolver suas atividades profissionais? (V. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18)
4. Quais são as principais fontes de informação utilizadas nos processos/atividades de sua área de atuação? Você sabe como acessá-las? (V. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18)
5. Quais são os parâmetros que você emprega para selecionar informação de qualidade no exercício de sua atuação? (V. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18)
6. Como ocorre a organização, o uso e a difusão da informação dentro da instituição? Você poderia dizer se o fluxo informacional na instituição é adequado? (V. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
7. Você é capaz de exemplificar processos/atividades envolvidos no fluxo informacional para a tomada de decisão em sua área de atuação? (V. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
8. Quais foram as dificuldades de acesso à informação interna ou externa para o desempenho de suas funções? (V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20)
9. Existe alguma política institucional para identificar, tratar, disseminar e compartilhar informações que são úteis em suas atividades, processos ou tomada de decisões? (V. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

10. O que você interpreta em ser “competente em informação” na sua área de atuação na instituição? (V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
11. Como você percebe a necessidade de uso ético da informação em sua atuação profissional? Como lidar com a desinformação? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
12. Como você percebe a associação entre práticas, programas ou ações institucionais em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU)? Você poderia exemplificar algum projeto, prática ou ação institucional relacionado aos ODS? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22)
13. É possível replicar programas como esse para diversas áreas da instituição? Como? (V. 18, 19, 20, 21, 22)
14. Como você percebe a função social da informação para o desempenho de sua atuação profissional? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 21, 22)
15. Como você interpreta a afirmativa de que a competência em informação é um fator para a inovação social? É possível gerar valor social por meio de políticas para uma melhor compreensão e uso ético da informação? Como? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 21, 22)
16. Gostaria de relatar mais alguma coisa, inclusive que não tenha sido objeto de questionamento?

Agradecimento pela entrevista

- Agradecimento pela entrevista
- Perguntar à pessoa entrevistada se há algo que ela gostaria de acrescentar
- Solicitar à pessoa entrevistada uma futura entrevista complementar, caso seja necessário
- Lembrar à pessoa entrevistada o caráter confidencial da entrevista
- Perguntar à pessoa entrevistada se a entrevista transcorreu de maneira tranquila e ética em sua opinião